

IQTISODIY JARAYONLARDA MASHINAVIY O‘QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA QAROR QABUL QILISH MODULINI ISHLAB CHIQISH

Mallayev Oybek Usmankulovich
Texnika fanlari falsfa doktori (PhD), dotsent,
Alfraganus universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Telefon: +99893-564-29-25

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun’iy intellektning mashinaviy o‘qitish algoritmlarini iqtisodiy jarayonlarni bashoratlashda sohalar kesimida qarorlar qabul qilishda tutgan o‘rni, bugungi kundagi ahamiyati, iqtisodiy jarayonlarda samarali qarorlar qabul qilishni sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida yanada rivojlantirish usuli keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sun’iy intellekt, iqtisodiy jarayonlar, mashinaviy o‘rganish(machine learning), iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish.

Iqtisodiy jarayonlar turli xil iqtisodiy faoliyatlar va muhim iqtisodiy omillar o'rtasidagi bog'liqlik va o'zaro ta'sirlarni ifodalaydi. Bu jarayonlarga ishlab chiqarish jarayoni, ta'minot va talab, investitsiya jarayoni, xalqaro savdo va eksport-import, iqtisodiy o'sish va pasayish, pul-kredit siyosati, davlatning fiskal siyosati, moliyaviy bozorlar misol qilish mumkin[5].

Ishlab chiqarish jarayoni: Bu mahsulot yoki xizmatlarni yaratish va ta'minlash bilan bog'liq. Ishlab chiqarish jarayonida xom ashyo va resurslar ishlab chiqarish omillariga aylanadi.

Ta'minot va talab: Bozorda mahsulot yoki xizmatlar miqdori va ularga bo'lgan talabning o'zgarishi. Ta'minot va talab narxlar, iqtisodiy o'sish va iste'molchilar xatti-harakatlariga ta'sir qiladi.

Investitsiya jarayoni: Davlat, kompaniya yoki shaxslarning kapital mablag'larini biror iqtisodiy foyda olish maqsadida ma'lum loyihalarga kiritishi. Investitsiyalar iqtisodiy o'sish va rivojlanishda muhim rol o'ynaydi.

Inflyatsiya va deflyatsiya: Inflyatsiya narxlarning o'sishini, deflyatsiya esa narxlarning pasayishini anglatadi. Bu jarayonlar pul qiymati va iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga ta'sir qiladi.

Xalqaro savdo va eksport-import: Davlatlar o'rtasida mahsulot va xizmatlar almashinuvi. Xalqaro savdo mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Iqtisodiy o'sish va pasayish: YaIM (yillik umumiy ichki mahsulot) kabi ko'rsatkichlar orqali o'lchanadi. Iqtisodiy o'sish ishlab chiqarish va iste'molning o'sishini anglatadi, pasayish esa iqtisodiy faoliyatning qisqarishi bilan bog'liq.

Ishsizlik jarayoni: Iqtisodiyotda mavjud bo'sh ish o'rinlari va ishchilar o'rtasidagi nomutanosiblik. Ishsizlik darajasi mehnat bozorining holatini ifodalaydi.

Pul-kredit siyosati: Markaziy bankning pul massasi va foiz stavkalarini boshqarish orqali iqtisodiy faoliyatni tartibga solishi. Pul-kredit siyosati inflyatsiya, ishsizlik va iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi.

Davlatning fiskal siyosati: Davlatning soliqlar va xarajatlar orqali iqtisodiyotni boshqarish faoliyati. Fiskal siyosat iqtisodiy o'sish, infratuzilma rivojlanishi va ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Moliyaviy bozorlar: Moliyaviy aktivlar (aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa investitsiya vositalari) bozorida savdo jarayoni. Moliyaviy bozorlar iqtisodiyot uchun kapital manbai hisoblanadi va investitsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga ta'sir qiladi. Turli jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish iqtisodiy vaziyatni tushunishga va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi.

Iqtisodiy jarayonlarni bashorat qilishda statistika, iqtisodiy modellar va mashinani o'rganish usullaridan foydalaniladi. Bu jarayonda quyidagi asosiy usullardan foydalaniladi.

Statistik usullar: Oddiy regressiya, ARIMA kabi vaqt qatorlari modellaridan foydalaniladi[2], [3]. Bu usullar asosan o'zgarishlar trendini va mavsumiy o'zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. Mashinani o'rganish algoritmlari: Mashinani o'rganish yordamida bashorat qilishda sun'iy neyron tarmoqlari (RNN, LSTM), random forest va gradient boosting kabi algoritmlar qo'llaniladi[4], [6]. Bu usullar katta hajmdagi va murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda juda samarali[7].

Iqtisodiy modellar: Iqtisodiyotga xos ko'rsatkichlar va tenglamalar yordamida bashorat qilishga imkon beradi. Misol uchun, IS-LM modeli iqtisodiyotning umumiy talabi va taklifi o'rtasidagi muvozanatni aniqlashda ishlatiladi. Sentiment tahlili va text mining: Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali to'plangan matnli ma'lumotlar yordamida investorlarning yoki iste'molchilarning kayfiyati va umidlarini o'rganish orqali iqtisodiy bashoratlarni yaxshilash mumkin.

Bashoratlash uchun ma'lumotlarni to'g'ri tayyorlash va to'g'ri algoritmlarni tanlash juda muhim. Bunda har xil omillar (inflyatsiya, ishsizlik, jahon bozoridagi narxlar) inobatga olinadi [8], [9].

Bu masalning tub mohiyatidan kelib chiqib, maqolada iqtisodiy jarayonlarda qararlar qabul qilishga yordamlashuvchi, aniq kriteriyalar asosida yaratilgan tahminiy yondoshuvlarni mashinali o'qitish algoritmlari yordamida avvaldan aniqlash algoritmi, sun'iy intellekt moduli taklif qilinadi.

Bu masalani yechishning sun'iy intellekt modulini ishlab chiqish uchun bir nech katta muammoli vaziyatlar mavjud. Ya'ni ishlab chiqish ko'p vaqt sarf qiladigan parametrlar.

Bular:

- Iqtisodiy jarayonlarni ishlash mexanizmlarini o'rganish;
- Iqtisodiy jarayonlarni yo'nalishlar kesimida tahlil qilish;
- yo'nalishlar kesimida iqtisodiy jarayonlarni eng muhim parametrlarini aniqlash;
- yo'nalishlar uchun muhim faktorlar ro'yxatini shakllantirish;
- har bir iqtisodiy jarayonlarni ushbu muhim parametrlar jadvallarini shakllantirish;
- taklif etilayotgan sun'iy intellekt modulini haqiqatga yaqin natijalar berishi uchun yillar kesimida iqtisodiy jarayonlardan olingan parametrlar jadvallarini shakllantirish.

Shu kabi shakllantirilishi uzoq muddatni talab etadigan, neyron tarmoqni o'qitish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va ularning turli xil ko'rinishdagi parametrlarini aniqlash taklif qilinaotgan modul uchun juda ham zarur hisoblanadi.

Maqolada taklif qilingan sun'iy intellekt modulini qurishda mashinaviy o'qitish turlaridan biri nazoratli o'qitish (Supervised Learning) dan foydalanildi.

Mashinaviy o'qitishda muhim qism, kompyuterlarga ma'lumotlarni o'rgatish uchun algoritmlar yaratish va ulardagi barcha o'zgarishlarni kompyuter o'z-o'zini o'rgatib borishidir. Ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, mos keladigan algoritmani tanlash, unga ma'lumotlarni o'rganish uchun foydalanish va natijalarni tahlil qilish mashinaviy o'qitishda asosiy elementlardir [10].

Taklif qilingan modulning barcha ma'lumotlar jadvali ikki qismga bo'lingan: o'qitish va sinov. Barcha 100% ma'lumotlar quyidagicha bo'linadi: umumiy ma'lumotlar to'plamining 80% modelni o'rgatish uchun, qolgan 20% sinov uchun ajratilgan. Quyida bir nechta neyron tarmoqlarning ishlashini batafsil ko'rib chiqilgan (modellash Python'da Sklearn kutubxonasi yordamida amalga oshiriladi). Neyron tarmoqning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u juda murakkab funksiyalarni ifodalay oladi. Agar faollashtirish funksiyalari qo'llanilmasa, chiqish signali bir darajali polinom bo'lgan chiziqli funktsiya

bo‘ladi. Chiziqli tenglamalarni yechish oson bo‘lsada, ular cheklangan murakkablik omiliga ega va shuning uchun ma‘lumotlardan murakkab funktsional xaritalarni o‘rganish qobiliyati kamroq. Shunday qilib, faollashtirish funktsiyasiz neyron tarmoq cheklangan imkoniyatlarga ega chiziqli regressiya modeli bo‘ladi.

Modelning matematik asoslari:

Model uchun chiziqli funktsiya formulasi:

$$Y = xA^T + b \quad (1)$$

Chiziqli regressiya bilan ishlaganda ma‘lumotlarni ifoda etuvchi eng yaxshi regressiya chizig‘ini topish kerak bo‘ladi. Regeressiya chizig‘i (1) bilan hisoblanganda X^T hisoblanadi. Bunda ushbu konstanta orqali prognoz qilingan natija ma‘lumotlar to‘plamida keltirilgan haqiqiy qiymatga imkon qadar yaqin bo‘lishi kerak. Ya‘ni prognoz qilingan qiymat va haqiqiy qiymat o‘rtasidagi farq juda ham kam bo‘lishi kerak. Ushbu farq xatolik deyiladi. Xatlikni aniqlash uchun o‘rtacha kvadratik xatolik funktsiyasi tanlanadi.

$$j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (f(x_i) - y_i)^2 \quad (2)$$

Regressiya koeffitsentlarini yangilash orqali xatolikni kamaytirish mumkin. Shuning uchun (2) bilan optimallashtirish amalga oshiriladi. Modulning natijasi traning ma‘lumotlar jadvali (1- jadval)ning bir nechta ustunlariga bog‘liqligi uchun ko‘p o‘zgaruvchili chiziqli regressiyani hisoblash bosqichlari amalga oshiriladi.

Buni amalga oshirish uchun bazi belgilashlar kiritilgan:

- m – ma‘lumotlar to‘plami soni (qatorlar soni);
- n – o‘zgaruvchilar soni (ustunlar soni);
- $x^{(i)}$ – i qatordagi o‘zgaruvchilar;
- x_j^i – i – qatordagi j - o‘zgaruvchining qiymati;
- X – ma‘lumotlar to‘plamidagi o‘zgaruvchilarni ifoda etuvchi matritsa.
- a_j – j - koeffitsient;
- A – barcha koeffitsientlarni ifodalovchi matritsa yoki vektor. Uning o‘lchami ($n \times 1$);
- $y^{(i)}$ – i - qatordagi prognoz qilinadigan belgining ma‘lumotlar to‘plamidagi asl qiymati;
- \dot{Y} – prognoz qilingan barcha $y^{(i)}$ larni ifodalovchi birlik matritsa yoki vektor. Uning o‘lchami ($1 \times m$);
- $f(x)$ – prognozni hisoblash formulasi;

Model berilganlarni bir nechta qatlamdan o‘tkazadi. Dastlab ko‘p o‘zgaruvchili chiziqli regressiya hisoblanadi. Chiziqli regressiyadan maqsad doimiy nishonni topish, Leogistik regressiyada esa diskret (ma‘lum bir turdagi) nishonlarni prognoz qiladi.

Berilgan trening ma'lumotlar to'plami diskret qiymatli ma'lumotlar to'plamiga tegishli bo'lganligi uchun taklif qilinayotgan modelda sigmoid funksiyadan foydalandi.

Sigmoid funktsiya logistik funktsiya deb ham ataladi. Uning asosiy vazifasi berilgan sonni (0,1) oralig'dagi qiymatini aniqlashdir. Mashinaviy o'qitishda esa sigmoid funktsiya prognoz qilgan qiymatni ehtimolini aniqlashda foydalaniladi.

Xulosa

Iqtisodiy jarayonlarni turli yo'nalishlariga ta'sirlari o'rganilgan holda, trening ma'lumotlar to'plami hosil qilindi. Ushbu trening ma'lumotlar to'plamidan ko'p o'zgaruvchili chiziqli regressiya funksiyasini kiruvchi qiymatlari sifatida foydalanildi va tahli qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, taklif qilingan mashinaviy o'qitish modelini qurishda tanlangan qiymat funktsiyasi va gradiyent tushush jarayonlari berilgan qiymatlarga eng yaqin qiymatlarni prognoz qilish imkoniyatlarini berdi. Ko'p o'zgaruvchili chiziqli regressiyaning formulasi berilgan qiymatlarga nisbatan to'g'ri tashkil qilinganligi isbotlandi. Prognoz qilgan qiymatni ehtimolini aniqlashda sigmoid funktsiyasidan foydalaniladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, sun'iy intellektning iqtisodiyotda Sun'iy intellektning o'rnini kundan kunga rivojlanib bormoqda. Jumladan mashinaviy o'qitish algoritmlarini ushbu yo'nalishlarda qo'llanilishi, iqtisodiy jarayonlarda avvaldan to'g'ri yondoshuvlarni sifatini oshirishiga zamin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Zaynidinov H., Nurmurodov J., Qobilov S.* Application of Machine Learning Methods for Signal Processing in Piecewise-Polynomial Bases // Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, 2023
2. *Zaynidinov H., Singh M., Tiwary U.S., Singh D.* Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2023, 13741 LNCS, страницы v–vi
3. *Zaynidinov H., Mallayev O.* Parallel Algorithm for Calculating the Learning Processes of an Artificial Neural Network // AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2647, 050006 <https://doi.org/10.1063/5.0104178>
4. *Mallayev O.U.* Parallellik paradigmasi asosida tibbiy tasvirlarga raqamli ishlov berishning parallel algoritmi// Innovation in technology and science education conference. Volume 2 Issue 11. ISSN 2181-371X

5. *M Mamadjonov, A Abdullayev, I Abdurahmonov, A Mamadaliyev. CHALLENGES OF MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scientific progress. 2021. 2 (6), 1533-1537.*
6. *Zaynidinov H., Mallayev O., Nurmurodov J. Parallel Algorithm for Constructing a Cubic Spline on Multi-Core Processors in a Cluster // 14th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2020 - Proceedings, 2020, 9368680*
7. *Zaynidinov H.N., Mallaev O.U., Anvarjonov B.B. A parallel algorithm for finding the human face in the image // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 862(5), 052004*
8. *Волчек Ю.А., Шишко О.Н., Спиридонова О.С., Мохорт Т.В. Положение модели искусственной нейронной сети в медицинских экспертных системах// Juvenis scientia. – 2017. – №. 9.*
9. *Zaynidinov, H., Ibragimov, S., Tojiboyev, G., Nurmurodov, J. Efficiency of Parallelization of Haar Fast Transform Algorithm in Dual-Core Digital Signal Processors // Proceedings of the 8th International Conference on Computer and Communication Engineering, ICCCE 2021, 2021, страницы 7–12, 9467190*
10. *H. Zayniddinov, B. Rakhimov, G. Khalikova, A. Saidov Review and analysis of computer vision algorithms, AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2023, 2789, 050022*